

MEHNAT MUNOSABATLARI SHAROITIDA INTELEKTUAL SALOHIYATNING KO'RINISHLARINI NAMOYON BO'LIH SHAKLLARI

Umidjon U. Abduraxmonov¹

Orcid:0009-0006-9355-736X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909996>

ANNOTATSIYA: Biz amalga oshirayotgan tadqiqotda jamiyatdagi mavjud sotsial institutlarning inson omilini rivojlantirish borasidagi hamda mazkur institutlarning intellektual salohiyatni amalga oshirish borasidagi faoliyatlarini ilmiy o'rganish, ularni tizimli holatda tahlil qilish, intellektni rivojlanishi jarayoning o'zgarish tendensiyalarini ilmiy bashorat qilish va ijtimoiy holatdagi jamoatchilik fikrini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Jamiyatdagi intellektual salohiyatni yoshlar tomonidan munosib turmush tarzini tashkil etishga bo'lgan jarayonga ta'siri va imkoniyatini baholash hamda bashorat qilish jamiyatda mavjud institutlardagi holatni tizimli tahlil qilish va aniqlashni taqozo etadi.

Kalit so'zlar: intellektual salohiyat, taraqqiyot, mehnat bozori, faoliyat, dinamika, makroiqtisodiyot, ishsizlik, kompaniya, bandlik.

KIRISH

Mamlakatimizda kelajak avlodni sog'lom fikrlash, sog'lom bilim olish ruhida barkamol qilib tarbiyalash, yoshlarning o'z ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishi, yurtimiz yigit-qizlarini XXI asr talablariga to'liq javob beradigan, har tomonlama rivojlangan, raqobatbardosh kadrlar etib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. O'zbekistonda yoshlar azaldan imtiyozli tabaqa sifatida e'zozlab kelinadi va qonunchiligimizda ularga ko'plab imtiyozlar nazarda tutilgan. Xususan, mamlakatimizning bosh qomusi – Konstitutsiyamizda fukarolarning, ayniksa, yoshlarning munosib xayot yullarini belgilash masalasiga alohida urg'u berib shunday qayd etiladi: "konstitutsiyamizning asosiy moxiyati-insonga munosib xayot sharoitlari yaratish, uni baxtli kilishdan iboratdir".[1] Zero, intellektual salohiyat tushunchasi, texnikaviy, iqtisodiy, siyosiy kategoriyalardan farq qilib, inson salohiyatini ro'yobga chiqarish bilim, iste'dodni rivojlantirish, inson kapitalini taraqqiy ettirish omillariga tayanadi hamda ijtimoiy taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi sifatida namoyon bo'ladi.

Biz amalga oshirayotgan tadqiqotda jamiyatdagi mavjud sotsial institutlarning inson omilini rivojlantirish borasidagi hamda mazkur institutlarning intellektual salohiyatni amalga oshirish borasidagi faoliyatlarini ilmiy o'rganish, ularni tizimli holatda tahlil qilish, intellektni rivojlanishi jarayoning o'zgarish tendensiyalarini ilmiy bashorat qilish va ijtimoiy holatdagi jamoatchilik fikrini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Jamiyatdagi intellektual salohiyatni yoshlar tomonidan munosib turmush tarzini tashkil etishga bo'lgan jarayonga ta'siri va imkoniyatini baholash hamda bashorat qilish jamiyatda mavjud institutlardagi holatni tizimli tahlil qilish va aniqlashni taqozo etadi. Intellektual salohiyat umumiy imkoniyatlar to'plami haqida tasavvur beradigan ajralmas parametrga aylanib bormoqda. Olimlar shaxsning intellektual salohiyatini rivojlantirish doirasida dolzarb bo'lgan bir nechta baholash tizimlarini ishlab chiqdilar, chunki ular bizga ma'lum bir shaxsga xos bo'lgan "Intellektual salohiyat" nima ekanligini baholashga imkon beradi.[2] Bu ta'rif shaxsning mantiqiy vazifalarni yengish qobiliyatini tahlil qilish orqali hisoblab chiqiladi. Ushbu turdagi baholashning barcha usullari mantiqiy ketma-ketliklarga asoslanib, insonning umumiy fikrlash qobiliyati haqida fikr beradi. Ammo insonning kasbiy vazifalarni qanday bajara olishini baholash biroz qiyinroq.[3]

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Mehnat munosabatlari sharoitida intellektual salohiyatni o'rganish hozirgi zamon jamiyat tizimining asosiy muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Bunda aholi bandligi, ishsizlik darajalari makroiqtisodiyot yo'nalishlarining tartibga solish mezoniga aylanib boradi. Aholini ish bilan bandligining yangi mikroiqtisodiy nazariyasi mehnat bozorini ichki tomondan bir xil bo'lmagan va nihoyat darajada dinamik o'zgaruvchan va

harakatchan tizim deb hisoblaydiganlar yangi nazariyani aks ettiradi. Iqtisodiyotning dinamik rivojlanishi bo'yicha yondashish, avvalo, Ch. Xolt, Ch. Perri, M. Feldsteynlarning tadqiqotlari bilan bog'liq. Bu nazariyani ilgari suruvchi olimlar ishsizlikdan, odatda, oila boquvchisini yo'qotgan xotin-qizlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar ko'proq jabrlanishini ko'rsatib berdilar. Ilmiy iste'molga yangi ko'rsatkich – tugallangan ishsizlikning o'rtacha muddati, ya'ni ishsizlikning boshlanishidan oxirigacha bo'lgan muddati kiritilgan edi. Odatda, bu muddat ko'pi bilan bir, bir yarim oyni tashkil etishi aniqlandi. Masalaga dinamik yondashish tarafdorlari tahlil qilish uchun ishsizlik turlarini aniqlashda mehnat bozoridagi ishchi kuchi oqimlari tasniflanishini qo'lladilar. Bu nazariya mualliflari ishsizlikni umuman emas, balki ishchi kuchining har bir alohida toifasiga nisbatan tushuntirish, mehnat bozoridagi har bir oqimga tegishli bo'lgan o'ziga xos sabablar va ish bilan band emaslik manbalarini izlab topish lozim deb, hisoblamodalar. Ishsizlik muammosini ular ish o'rinlari surunkali ravishda yetishmasligiga emas, balki ko'plab kishilarning olingan ish o'rnida uzoq saqlanib qola olmasliklarida deb bilgan edilar. Bu iqtisodchilar soliqlarni kamaytirish, ishsizlik yuzasidan beriladigan nafaqalar miqdorini qisqartirish, qonunda belgilangan eng kam ish haqi darajasini bekor qilish yoki pasaytirish, mehnat bozoridagi axborot tizimini takomillashtirishni jamiyatning iqtisodiyotga ta'sir etish chora-tadbirlari sifatida taklif etdilar.

Muvozanat modellari, tozalanmaydigan bozorlar paradigmasi ish bilan bandlik yangi makroiqtisodiy nazariyasiga kiradi. Ushbu konsepsiyalar ishsizlikka uzoq davom etadigan o'zgaras muvozanatsizlik fenomeni deb qarashni aks ettiradi. Bu konsepsiyalarda ishsizlik ayrim bozorlarning umumiy muvofiqlashtirilmaganligi bilan izohlanadi. Keynes nazariyasidagidek, faqat mehnat bozoridagina emas, balki tovar bozoriga yoyilgan narxlar qat'iyligi va o'zgarasligi muvozanatsizlik modellarining umumiy shart-sharoiti mavjud. Har ikki bozorda narxlar qaysi darajalarda hosil bo'lganligiga qarab iqtisodiyotda quyidagi tartiblarda tasniflar amalga oshadi:

- Keynscha ishsizlik tartibi, bostirilgan inflyatsiya tartibi (umumiy ortiqcha talab bilan tasniflanadi);
- klassik ishsizlik tartibi mehnat bozoridagi taklifning ortiqchaligi va tovar bozoridagi tovarning ortiqchaligi bilan tasniflanadi;
- Chala iste'mol tartibi esa tovar bozoridagi talabning yetishmasligi va mehnat bozoridagi taklifning yetishmasligi bilan tasniflanadi;
- Valrascha muvozanat bu to'rt tartibning tutashgan nuqtasi bo'lib, bunda bozorlarning birortasida ham na ortiqcha talab, na ortiqcha taklif bo'lmaydi, bitimlar muvozanatli narxlar bo'yicha amalga oshiriladi.

Shuning uchun yoshlar hayot yo'lidagi intellektual salohiyat muammosini ko'rib chiqishda tadqiqot predmetining turli jihatlariga e'tibor qaratish lozimdir. Umuman olganda muammoning o'rganilganligi darajasini shartli ravishda quyidagi mutaffakirlarning asarlarida ko'rishimiz mumkin bo'ladi: bularga O.Kont, M.Veber, E.Dyurkgeym, G.Spenser, V.Paretto, T.Parsons,[4] va boshqalarni ilmiy ishlarini namuna sifatida ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Shuningdek, Ta'lim va intellektual salohiyat o'rtasidagi bog'liqlikni baholash, shuningdek, shaxsning raqobatdosh muammoni hal qilishda olingan ma'lumotlarni qo'llash qobiliyatini tushunish uchun maxsus yaratilgan ko'rsatkichlar to'plamiga murojaat qilish kerak. Shaxsning muayyan ish joyiga, lavozimiga nisbatan intellektual salohiyatini baholash uchun biz asosiy vakolatlardan foydalanishimiz kerak.[5] Bunday tizim shaxsning ma'lum bir ilmiy sohada olgan bilim darajasini va uning malakasini baholashni o'z ichiga oladi. Uning olgan qo'shimcha ta'limini va fan sohasidagi faoliyati davomida erishgan natijalarini hisobga olish kerak.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Intellektual salohiyatni shakllantirish muhim ko'nikmalarni egallashni ham o'z ichiga oladi. Bularga nostandart yechimlar bilan ishlash tajribasi, shuningdek, muammolarni kompleks tarzda hal qilish qobiliyati kiradi. Baholash Intellektual salohiyatni aniqlash uchun muhim bo'lgan teng darajada kasbiy mahorat tanlangan sohada zamonaviy bilimlarda harakat qilish qobiliyatini o'zida namoyon qiladi.[6] Texnik tafsilotlar shaxsni bir butun sifatida baholash uchun har bir ko'rsatilgan ko'rsatkich bo'yicha ekspert bahosi o'tkaziladi. Natija ballarda aks ettiriladi: minimal nolga teng, maksimal o'nta. O'rtacha arifmetik ko'rsatkich inson intellektining rivojlanish darajasini ifodalaydi. Fikrlash va intellekt- bu bolalarning intellektual salohiyatini

rivojlantirish voyaga yetmaganlarni ijodiy fikrlashga o'rgatishdan iborat.[7] Kelajakda bu sifat insonga hayotda va ishda yuzaga keladigan turli muammolarni tez va samarali tarzda yengish imkonini beradi. Fikrlash uslubining uch turi haqida to'xtalib o'tamiz:

1. Kontseptual fikrlash uslubi muammoni aniqlash va keyin g'oyalarni izlashga asoslangan.
2. Optimallashtirish topilgan g'oyalarni baholashni, to'g'rilarini tanlashni va keyin real harakatlar rejasini tuzishni o'z ichiga oladi.
3. muammoni hal qilishning ijro etuvchi uslubi bo'lib, u yuqori yoki undan yuqori mas'ul shaxs tomonidan tuzilgan rejani oldindan tasdiqlash va keyinchalik amalga oshirishni o'z ichiga oladi.[8] Shuningdek Reklama yaratish uslubi ham mavjud bo'lib u intellektual salohiyatni rivojlantirish haqida ko'proq fikr yuritadi, bu esa asosiy fikrlash uslubiga alohida e'tibor qaratish lozimligini taqozo etadi. Bu atama insonga o'z tajribasi va tadqiqotlaridan eng foydali ma'lumotlarni olish imkonini beradigan fikrlashni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, inson turli xil variantlarni ko'rib chiqishga, yangi qiyinchiliklarni aniqlashga, imkoniyatlarni izlashga va mavjud sharoitlarni turli tomonlardan o'rganishga qodir. Bunday turdagi kuchli fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan shaxs turli xil variantlarni taklif qila oladi. Tafakkurni optimallashtirish shaxsning intellektual va ijodiy salohiyatini baholashda bunday fikrlash uslubi unga qanchalik xosligini tahlil qilish kerak. Optimallashtirish - bu aqliy yondashuv bo'lib, unda shaxs mavhumlik orqali haqiqiy murakkablikka yaqinlashadi.[9] U muammoni ko'p jihatdan o'rganmaydi, balki diqqatini bir jihatga qaratadi, xayolga kelgan murakkablikni yechishning barcha variantlarini spekulativ tarzda sinab ko'radi va g'oyani amalda amalga oshirishga intilmaydi. Bunday shaxs oldindan tekshirilgan muammo uchun eng yaxshi variantni topishni xohlaydi. Bunday shaxs diqqatini muayyan muammoga qaratadi va uni hal qilish uchun qiyinchiliklarning asl sababini aniqlash uchun ko'plab ma'lumotlarni tahlil qilishga tayyor. Ko'pincha bunday shaxs vaziyatni mantiqiy baholash va muammoni hal qilishning eng yaxshi usulini aniqlash qobiliyatiga qat'iy ishonadi.[10] REKLAMA usuli- ushbu turdagi intellektual va ijodiy salohiyatga ega shaxslarning kuzatuvlari shuni ko'rsatadiki, ular ko'pincha juda sabrli emaslar. Ular uchun ko'p qiymatli vaziyatlar bilan ishlash qiyin. Bunday shaxs muammo bilan bog'liq bo'lgan o'zaro bog'liqliklar, imkoniyatlar haqida behuda mulohaza yuritishdan xafa bo'ladi. Asosiy e'tibor hozirgi vazifa haqida allaqachon olingan aniq ma'lumotlarga qaratiladi. Fikrlashni amalga oshirish bunday intellektual salohiyat fikrlash jarayonining mavhumligidan tashqari, haqiqiy tajribaga e'tibor qaratish qobiliyatini nazarda tutadi, ya'ni shaxs bevosita ishini bajaradi. Fikrlashda bunday yondashuvga ega bo'lgan shaxs, avvalo, g'oyani taxminiy ravishda sinab ko'rish o'rniga, uni darhol ijro etishni yaxshi ko'radi.[11] U batafsil tushunishga intilmaydi, lekin darhol ishlashni xohlaydi, o'zgaruvchan sharoitlarga moslasha oladi. Haqiqiy ma'lumotlar va nazariy hisob-kitoblar o'rtasidagi tafovutni aniqlagan shaxs nazariyani rad etadi. Ko'pchilik bunday shaxslarni tanlangan sohada ishqibozlar uchun qabul qiladi. Boshqalar ularni sabrsiz, haddan tashqari da'vogar va o'z rejalarini bajarishga juda intiluvchan deb hisoblashadi. Bunday fikrlash uslubiga ega bo'lgan shaxs kerakli natijaga erishish uchun kerak bo'lganda ko'p variantlarni sinab ko'radi. Bunday shaxs muammoni muvaffaqiyatli hal qilish imkoniyatiga ega ekanligiga ishoniladi.[12]

XULOSA

Yoshlar intellektual salohiyati rivojlanib borishining yana bir jixati intellektual madaniyat fenomeni bilan bevosita bog'liq. Intellektual madaniyat inson intellektining va uning tuzilmaviy komponentlari xususiyatlarini va ular haqidagi maxsus bilimni talab qiladi. Bular: xotira, e'tibor, ijodiy fikrlash, integratsiyalashgan fan sifatidagi intellektologiyaning tashkil bo'lishidir. Intellektual savodxonlikning zaruriy komponenti bu fikrlash operatsiyalarining va refleksiv harakatlarning yaxlitligidir. Yoshlarda yuksaltirish lozim bo'lgan intellektual madaniyatning ichki tuzilmasiga quyidagilar kiradi:

- intellektual kompetentlik, u keng shaxs dunyoqarashi, sotsiumda hayotiy faoliyat olib borishga tayyor intellektual tayyorgarlik, intellektual universalliklar tizimidir;
- intellektual layoqatlar va ular asosida rivojlangan intellektual qobiliyatlar tizimi;
- o'z-o'zini refleksiya qilish asosida shakllantirilgan tushunchalar;
- intellektual tizimda shaxs adaptatsiyasini ta'minlovchi muhim sifatlar majmuasi.[13]

Boshqacha qilib aytganda, inson resurslarini boshqarish konsepsiyasi doirasida odamlar bilan ishlash tashkilot xodimlarining samarali ishlashi va salohiyatini rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratadigan o'zaro bog'liq tashkiliy, iqtisodiy va ijtimoiy tadbirlar tizimi sifatida ko'rib chiqiladi. Shunday qilib, inson resurslarini boshqarish uchun quyidagilar xosdir:

- personalni uzluksiz takomillashtirish va rivojlantirish, xodimlar malakasini oshirish va bilimlarini kengaytirish uchun sharoitlar yaratish, iste'dodlarni tarbiyalash va rivojlantirish;
- eng muhim tashkiliy qarorlar qabul qilish va amalga oshirish jarayonida xodimlar kompetensiyalarini kengaytirish;
- tashkilotning barcha xodimlari qushiladigan tashkiliy (korporativ) madaniyatning muhim bir qismi sifatida tashkiliy qadriyatlar tizimi yaratish;
- tashkilotning inson resurslaridan moslashuvchan foydalanish, barcha tashkilot a'zolarining ijodiy intellektual faolligini oshirish;
- ularni samarali boshqarish tizimi barpo etish;
- tashkiliy rivojlanish – xodimlarning ular o'zgarishiga moslashuvchan javob qaytarish qobiliyatini oshiradigan dasturlar ishlab chiqish va amalga oshirish;
- ichki tashkiliy kommunikatsiyalar va ochiqlik, rivojlanish va ta'lim uzluksizligi, sodiqlik, jalb qilinganlik qadriyatlari asosida jamoaviy va individual mehnat munosabatlari sifatini yaxshilash;
- mehnatni baholash, kadrlar salohiyatini rivojlantirish, ta'limga ehtiyojlarni aniqlash va qondirish asosida mehnat unumdorligini boshqarish;
- moddiy va nomoddiy mukofotlar tizimlarini boshqarish. Shunday qilib, inson resurslarini boshqarish - bu tashkilotni boshqarishning umumiy tizimiga kiritilgan va 10-15 yil davomida tashkilotni rivojlantirish strategiyasiga yo'naltirilgan, kadrlar muammolarini hal etishga kompleks yondashuvni aks ettiradigan tizim. U inson resurslarini samarali shakllantirish va ulardan foydalanishda tashkilot ehtiyojlarini qondirishga imkon beradigan xodimlarni boshqarishning ma'lum algoritmlari va texnologiyalarini o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Конституциямиз- Буюк ҳаёт комусимиз. Академия. Тошкент-2012йил
2. Трофимов, Е.А. Записки об интеллекте /Е.А. Трофимов. 1-е изд. Барнаул: Новый формат, 2019. — 202с;
3. Мухамедов Ф.И., Ходжамкулов У.Н. “Педагогик таълим инновацион кластери: таъриф, тавсиф, тасниф” (илмий рисола) –Т.: “Университет”, 2019. 26 б
4. Конт, О. Дух позитивной философии / О. Конт. – Москва : Директ-Медиа, 2002. – 201 с.;
5. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии [Текст] : в 4 т. / Макс Вебер; сост., общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2016, стр-55.;
6. Sadr A. Max Weber's Sociology of Intellectuals. Oxford: Oxford univ. press, 1992.;
7. Герберта Спенсера «Личность и государство» 1884г, стр 67.;
8. О разделении общественного труда. Метод социологии [Дюркгейм Эмиль](#), 1996 г Москва, 112 стр.;
9. Talcott Parsons. Social Change. / Ed. by A. Etzioni. — NY, 1966.;
10. Толкотт Парсонс. Функциональная теория изменения. // Перевод на русский язык: Г. Беляева, Л. Седов. Структурно-функциональный анализ современной социологии. Вып. 2. — М., 1969. С. 138–162.;
11. Ғозиев Э., Касб психологияси. Т.: “Университет нашриёти”– 2003 й. 71-б.
12. Олег Козловский: Диагностика интеллекта, ISBN: 5-89886-127-0, [Бао-Пресс](#), 2005 г. 321 с
13. Э.Умаров, М.Абдулаев. Маънавият асослари. –Т.: Шарқ, 2005. 68 б
14. Зайнутдинов Ш.Н. Инновацион салоҳиятни ошириш стратегияси. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. 2019. № 1. 38 б

16. Рахимов З.Т., Муслимов Ш.Н., Имомов М.П., Келдиёрова М.Ф. Педагогик технологиялар. Ўқув қўлланма. - Тошкент "Фан ва технологиялар" нашриёти, 2021. -126 б.
17. Рахимов З.Т. Педагогик компетентлик таълим жараёни ривожланишининг муҳим омили сифатида. // "Замонавий таълим" илмий-амалий оммабоп журнали, 2019 йил № 7-сон. -46 б
18. Нишоновна З.Т. Мустақил ижодий фикрлаш. – Т.: «Фан», 2004.36 б.; Ғозиев Э. Тафаккур психологияси. – Т.: «Ўқитувчи», 1990. 28 б
19. Каримова В.М., Суннатов Р. Мустақил фикрлаш. – Т.: «Шарқ», 2000. 41 б
20. Астенова, Г. Р. шахс интеллектуал маданиятининг гносеологик ва ижтимоий тараққиётга оид жиҳатлари//Laboratorium WIEDZY Artur Worsuch 24/2022 у, 969 бет
21. Абдурахмонова Г.К. Инсон ресурсларини бошқариш. Дарслик. – Т.:.- нашриёти, 2020, 7-86
22. Абдурахманова Г.Қ. Абдураманов Х.Х. Ижтимоий соҳалар ва инсон тараққиёти. – Т.: Фан ва технология Т, 2018. 212 б; Алиев И.М. Экономика труда: Учебник для бакалавриата и магистратуры / И.М. Алиев, Н.А. Горелов, Л.О. Ильина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 67 с.
23. Abdurahmonov Q.X., Zokirova N.Q. Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi. O'quv qo'llanma. – Т.: "Fan va texnologiya", 2013.–21b;
24. Иванов О.М. Экономика и социология труда (для бакалавров) / О.М. Иванов, К.В. Данилин. - М.: КноРус, 2012. - 57с.
25. С.Р. Топилдиев, Р.Р. Ҳасанов, Ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг инновацион моделлари. Ўқув қўлланма.-Т -2019 й, 36 б
26. Человеческое развитие: новое измерение социально экономического прогресса: Учебное пособие /Под общей редакцией проф. В.П.Колесова (экономический факультет МГУ) и Т. Маккинли (ПРООН, Нью-Йорк). – М.: Права человека, 2008.
27. Бекмуродов А.Ш., Ғафуров У.В. Ўзбекистонда иқтисодиётни либераллаштириш ва модернизациялаш: натижалар ва устувор йўналишлар. Ўқув қўлланма. Т.: ТДИУ, 2007. 67 б
28. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2003. 26 с
29. Абдурахмонова Г.К. Инсон ресурсларини бошқариш. Дарслик. – Т.:.- нашриёти, 2020, 14 б
30. Гольдштейн Г.Я. Глобальный стратегический инновационный менеджмент. – М., 2003, 36с